

Une nouvelle description intégrale des visages 3D pour la reconnaissance faciale

Zeineb Othmani¹, Majdi Jribi², et Faouzi Ghorbel³

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL, Pôle GRIFT
¹othmenizaine@yahoo.fr
² majdi.jribi@ensi.rnu.tn
³ faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Résumé Ici, nous proposons une nouvelle description des visages 3D en vue de reconnaissance faciale. Elle correspond à une approche intégrale à base de calcul géodésique pour éviter les erreurs rencontrées dans le cas des méthodes dérivatives. Dans ce travail, la paramétrisation tripolaire géodésique est implémentée dans un premier temps pour assurer une indépendance par rapport au maillage d'origine. Par la suite, les distances géodésiques entre les paires de points obtenus sont calculées pour former la matrice de distances géodésiques. L'expérimentation a été déroulée sur la base de données BU-3DFE. Les résultats obtenus, relativement aux protocoles d'identification et de vérification, ont montré l'efficacité de l'approche proposée.

Mots clés Tripolaire, Géodésique, Invariance, Reconnaissance faciale 3D, paramétrisation.

Abstract Here, we propose a novel 3D facial recognition description. It is based on an integral approach using geodesic computation, to avoid the errors encountered in the case of derivation-based methods. In this work, the three polar parametrization is first implemented to ensure an independence with regard to the original mesh. Then the geodesic distances between the pairs of obtained points are computed to form the geodesic distance matrix. Experimentations were conducted on the BU-3DFE database. The obtained results, relatively to the identification and verification protocols, showed the accuracy of the proposed approach.

Key words Three polar, Geodesic, Invariance, 3D Facial recognition, Parametrization.

1 Introduction

Le visage humain est un moyen biométrique très efficace. De nombreux travaux ont été élaborés dans ce domaine, commençant d'abord par l'étude des données 2D

puis passant ensuite à l'analyse des données tridimensionnelles. Il est connu que les données 3D souffrent du problème de la dépendance au maillage d'origine, ce qui peut poser un problème lors de la comparaison de différentes acquisitions d'un même sujet. Nous proposons, dans cet article, de calculer une description intégrale et invariante sous l'action du groupe $SE(3)$ pour les visages 3D. Elle sera implémentée sur la paramétrisation tripolaire [1] pour assurer une indépendance par rapport au maillage d'origine. Ensuite, afin d'éviter les erreurs cumulées provenant des méthodes dérivatives, nous procédons à une méthode intégrale, d'où l'utilisation des distances géodésiques entre les paires de points de la paramétrisation tripolaire pour construire notre descripteur. Ainsi, les principales contributions de ce travail peuvent être résumées comme suit :

- L'implémentation d'une nouvelle description intégrale pour les visages 3D. Toutes les étapes sont basées sur le calcul intégral géodésique allant de la paramétrisation tripolaire à la matrice de distance géodésique.
- L'indépendance par rapport au maillage d'origine grâce à la paramétrisation tripolaire géodésique.
- L'invariance sous l'action du groupe de transformations $SE(3)$.

Ainsi, la suite de l'article sera organisée comme suit : Nous présentons dans la seconde section un état de l'art sur les méthodes de reconnaissance faciale 3D. Tous les détails de l'approche proposée seront exposés dans la troisième section. Les résultats expérimentaux obtenus seront décrits dans la quatrième section. Enfin, nous concluons et nous présentons quelques travaux futurs dans la cinquième section.

2 Etat de l'art

Nous présentons dans cette section un bref aperçu des méthodes de reconnaissance faciale 3D. Elles seront classées en deux grandes catégories : approches conventionnelles et approches basées Deep Learning.

2.1 Approches conventionnelles

Cette classe de méthodes englobe les approches globales, locales et locales-globales à la fois. Dans ce contexte, Tsalakanidou et al. [2] ont proposé, la méthode des visages propres 3D (eigenfaces) basée sur les informations de profondeur et de couleur

des visages 3D. Ils ont atteint des taux de reconnaissance de 93 % pour la base de données XM2VTS. Ming et al. [3] ont proposé également d'utiliser la méthode des fisherfaces 3D pour une approche de reconnaissance faciale 3D. L'intérêt de cette approche vient du fait qu'ils ont implémenté un modèle permettant de synthétiser des visages 3D arbitraires sous différentes poses et illuminations à partir d'un scan 3D donné. Les expérimentations ont été menées sur les bases de données ORL et UMIST et des taux de reconnaissance intéressants ont été obtenus. Smeet et al. [4] ont proposé de décrire un visage 3D par une matrice de distances géodésiques calculée entre toutes les paires de points de la face. La matrice obtenue sera utilisée, plus tard, pour construire le descripteur de deux manières différentes : en utilisant l'histogramme des valeurs obtenues ou en utilisant des k-plus grandes valeurs singulières de la matrice. L'approche a fourni des taux de reconnaissance élevés pour la reconnaissance faciale. Jribi et al. [1] ont également utilisé le calcul géodésique. Ils ont implémenté la paramétrisation tripolaire géodésique pour une description invariante et indépendante du maillage d'origine des visages 3D. Dans le même cadre, Jribi et al [5] ont proposé de construire la représentation multipolaire sur de nombreuses parties du visage à savoir le nez et les deux yeux. Ils ont construit à ce propos une paramétrisation tripolaire dans la région du nez et deux paramétrisations bipolaires dans les régions des yeux. Les courbures principales sont calculées sur chaque paramétrisation locale. Des taux très élevés sont obtenus à la fois pour les scénarios d'identification et de vérification sur les bases de données FRGC V2.0, BU-3DFE et Bosphorus.

2.2 Les méthodes basées deep Learning

Les travaux récents ont opté pour les méthodes basées sur le deep learning et les réseaux de neurones convolutifs (CNN) . Étant donné que ces approches nécessitent de grands ensembles de données, ce qui n'est pas le cas pour les données 3D, de nombreuses méthodes d'augmentation de données ont été introduites, telles que la fusion de différentes bases de données 3D [6] et la synthèse des visages 3D à partir des expressions faciales [7]. Dans ce contexte, Gilani et al. [8] ont élaboré une approche basée deep learning tout en introduisant une méthode d'augmentation des données. En effet, ils ont formé un réseau de neurones à l'aide d'images synthétiques pour détecter les points clés. Ensuite, ils ont utilisé ces points pour segmenter le visage 3D en régions de Voronoi.

Li et al. [9] ont proposé une méthode de reconnaissance faciale 3D invariante vis à vis des expressions faciales basée sur des réseaux de neurones convolutifs. Le CNN est formé par les données faciales 3D alignées, permettant ainsi au CNN reconnaître les visages sous diverses expressions faciales. Makovetskii et al. [10] se sont intéressés à la combinaison de l'ACP avec le réseau neuronal convolutif (CNN) pour la reconnaissance faciale 3D. L'approche proposée a atteint une précision de reconnaissance faciale de 81,1 %.

3 Approche proposée

Pour construire un descripteur de forme 3D, il est important de prendre en compte le problème de la dépendance de toute surface à son maillage d'origine. De plus, la précision de ces descripteurs est affectée par les erreurs provenant de la dérivation de nombreux ordres dans le cas des méthodes dérivatives. Compte tenu de ces faits, nous proposons, dans ce travail, une nouvelle méthode intégrale de description de visages 3D.

Elle se déroule en deux grandes étapes (a) et (b) illustrées par la figure 1:

Figure 1. Aperçu de l'approche proposée.

- l'étape (a) représente l'implémentation de la paramétrisation tripolaire géodésique
- L'étape (b) représente le calcul de la matrice de distances géodésiques entre les paires de points obtenues.

3.1 Rappel de la paramétrisation tripolaire géodesique.

Dans Jribi et al.[1], la paramétrisation tripolaire géodésique, qui est le point de départ de notre approche, est proposée. En première étape la représentation tripolaire est construite à partir des trois points de référence, (le bout du nez et les deux coins intérieurs des yeux) qu'on note r_N , r_{LE} et r_{RE} respectivement.

Soient U_{r_N} , $U_{r_{LE}}$ et $U_{r_{RE}}$ les potentiels géodésiques correspondants et U_3 leur somme. En deuxième étape, un échantillonnage uniforme de U_3 est effectué pour obtenir un ensemble de courbes de niveaux. On désigne par v_{max} le nombre de courbes de niveaux, par $M^{v_{max}}(S)$ la représentation ainsi construite, S étant la surface faciale, et par C^{v_i} la courbe correspondant au i -ème niveau formée par des points ayant un potentiel géodésique égal ou proche de v_i .

La représentation tripolaire est définie comme suit :

$$M^{v_{max}}(S) = \{C^{v_i} = \{p \in S, v_i - \varepsilon \leq U_3(p) \leq v_i + \varepsilon\}\}_{i=1..v_{max}} \quad (1)$$

ε étant une valeur réelle choisie pour éviter le chevauchement des courbes de niveaux. Cette étape est suivie par une procédure de reparamétrisation par l'abscisse curviligne des courbes de niveaux C^{v_i} pour se débarrasser de la dépendance au maillage d'origine. Un ensemble de points finis et ordonnés est donc obtenu, qu'on note $P^*(S)$, formé par les courbes échantillonnées qu'on note C^* comme suit

$$P^*(S) = \{C^{*v_i} = [x^{v_i}(\varphi_{v_i}^{-1}), y^{v_i}(\varphi_{v_i}^{-1}), z^{v_i}(\varphi_{v_i}^{-1})]^T\}_{i=1..v_{max}} \quad (2)$$

Où $\varphi_{v_i}^{-1}$ représente l'inverse de la fonction longueur d'arc, $(x^{v_i}, y^{v_i}, z^{v_i})$ représentent les coordonnées des points obtenus.

3.2 Calcul du descripteur à partir de la paramétrisation tripolaire géodésique

Nous proposons de construire un descripteur basé sur l'ensemble des points de la paramétrisation tripolaire géodésique. Nous optons pour une approche intégrale afin d'éviter les erreurs liées aux dérivations de plusieurs ordres.

Dans ce contexte, nous avons proposé de construire la matrice de distances géodésiques GDM entre l'ensemble des points obtenus. Elle est obtenue en calculant la distance géodésique entre toutes les paires de points de la tripolaire. Nous notons le descripteur ainsi obtenu par $\mathbb{I}_G(S)$

$$\mathbb{I}_G(S) = GDM(P^*(S)) \quad (3)$$

$GDM(P^*(S))$ étant la matrice de distances géodésiques entre les points de $P^*(S)$. Cette méthode permet de construire une matrice symétrique définie de manière unique à une permutation près. Pour se débarrasser de cette dépendance, la décomposition en valeurs singulières est effectuée.

$$\mathbb{I}_G(S) = U\Sigma U^T \quad (4)$$

Le résultat de cette décomposition est la matrice U formée par les vecteurs singuliers et la matrice diagonale Σ contenant les valeurs singulières. Le nouveau descripteur sera donc formé par le vecteur contenant les valeurs singulières obtenues, à savoir la diagonale de Σ .

Dans notre cas, la matrice GDM est définie de manière unique vu qu'elle est construite sur un ensemble de points ordonnés provenant de la paramétrisation tripolaire.

L'utilisation des valeurs singulières peut être donc considérée comme un réducteur de dimension. En effet, elle nous permet de passer d'un descripteur de taille $n(n+1)/2$ (vu que la matrice obtenue est symétrique), à un vecteur de taille n , avec n étant le nombre de points utilisés.

4 Expérimentation

Nous avons testé l'efficacité de notre méthode sous la base de données BU-3DFE [12].

Nous présentons dans ce qui suit, les résultats obtenus pour la reconnaissance faciale 3D pour les deux descripteurs:

- le descripteur formé par les matrices de distances géodésiques (qu'on note GDM)
- le descripteur formé par les valeurs singulières extraites (qu'on note SVD)

4.1 Résultats pour la base BU-3DFE

La base de données BU-3DFE est formée par 2500 scans 3D. L'acquisition a été faite sur 100 individus (44 hommes et 56 femmes). Chaque individu a 1 scan 3D neutre et 24 scans sous différentes expressions faciales. Pour chaque expression, quatre niveaux d'intensité sont exécutés: les niveaux 1 et 2 représentent la basse intensité et la haute intensité est représentée par les niveaux 3 et 4.

Nous avons testé 3 scénarios différents pour les protocoles d'identification et de vérification:

- Neutre contre basse intensité: Les 100 visages neutres forment la galerie et les 1200 visages illustrant les expressions faciales avec les intensités 1 et 2 forment la probe
- Neutre contre haute intensité: Les 100 visages neutres forment la galerie et les 1200 visages illustrant les expressions faciales avec les intensités 3 et 4 forment la probe
- Neutre contre tout : Les 100 visages neutres forment la galerie et les 2400 visages non neutres forment la probe.

Les résultats obtenus sont montrés dans le tableau suivant.

Table 1. Résultats pour la base BU-3DFE

Scénario	Identification (rang 1)		Vérification	
	GDM	SVD	GDM	SVD
Neutre contre tout	99.1%	98.7%	99.1 %	98.5 %
Neutre contre basse intensité	98.5%	97.3%	98.9%	96.7%
Neutre contre haute intensité	99.4%	98.9%	99.3 %	99.0%

4.2 Discussion

Les résultats obtenus montrent l'efficacité de la méthode basée sur la GDM par rapport à celle basée sur la décomposition en valeurs singulières. Cependant, les taux obtenus pour la reconnaissance basée sur les valeurs singulières peuvent être considérés comme des taux acceptables, surtout si l'on tient compte de la réduction de dimension résultant de cette opération.

5 Conclusion et perspectives

Dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle description intégrale pour les visages 3D à base de calcul géodésique. La paramétrisation tripolaire géodésique a permis une indépendance au maillage d'origine, combinée ensuite par un calcul géodésique pour éviter les erreurs liées aux dérivations. Les résultats obtenus pour les protocoles d'identification et de vérification sont prometteurs.

Dans les travaux futurs, nous avons l'intention de mettre en œuvre l'approche proposée uniquement sur les régions statiques du visage pour éliminer l'effet des expressions faciales. Nous proposons, également, de combiner la description proposée avec une approche d'apprentissage en profondeur. La réduction dimensionnelle statistique de l'approche proposée peut être considérée, aussi, comme une perspective intéressante.

References

1. M.Jribi, A.Rihani, A.Khlifa, F.Ghorbel . An $SE(3)$ invariant description for 3D face recognition, in : Image and Vision Computing, 2019, pp. 106-119.
2. F. Tsalakanidou, D. Tzovaras, M.G. Strintzis. Use of depth and colour eigenfaces for face recognition, in: Pattern Recognition Letters ,2003, pp. 1427-1435.
3. X.M. BAI, B.C YIN, Q. SHI, Y.F. SUN. Face recognition using extended fisherface with 3D morphable model, in: Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Guangzhou, 2005, pp.18-21.
4. D.Smeets , J.Hermans, D. Vandermeulen, P. Suetens. Isometric deformation invariant 3D shape recognition, in : Pattern Recognition , 2012, pp. 2817-2831.
5. M.Jribi, S. Mathlouthi, F.Ghorbel. A geodesic multipolar parameterization-based representation for 3D face recognition, in: Signal Processing : Image Communication, 2021, pp. 116-164.
6. Z.S. Gilani, A. Mian. Learning from millions of 3D scans for large-scale 3D face recognition, in: Proceedings of the international Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018, pp. 1896-1905.

7. D. Kim, M. Hernandez, J. Choi, G. Medioni. Deep 3D face identification, in: Proceedings of the international Joint Conference on Biometrics, 2017, pp. 133-142.
8. S.Z. Gilani, A. Mian, P. Eastwood. Deep, dense and accurate 3D face correspondence for generating population specific deformable models, in: Pattern Recognition, 2017, pp. 238–250.
9. Z. Li, H.Zou, X.Sun, T.Zhu, C. Ni. 3D Expression-Invariant Face Verification Based on Transfer Learning and Siamese Network for Small Sample Size, in: electronics, 2021.
10. A. Makovetskii, V. Kober, A. Voronin. Facial recognition and 3D non-rigid registration, in: 2020 International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT), 2020, pp. 1-4.
11. Y. Wang, J. Liu, X. Tang. Robust 3D face recognition by local shape difference boosting, in: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010, pp.1858–1870.
12. L.Yin, X. Wei, Y.Sun, J. Wang, M.JRosato. A 3D facial expression database for facial behavior research, in: Proceedings of the International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2006.